

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA QORAQALPOQ TILI DARSLARIDA IJODIY TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Orazbaeva Gozzal Usnaddin qizi
Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20350717>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinflarda qoraqalpoq tili darslarida ijodiy topshiriqlardan foydalanishning nazariy-metodik asoslari yoritilgan. Ijodiy topshiriqlarning o‘quvchilarning nutqiy savodxonligi, mustaqil fikrlashi, mantiqiy tafakkuri va darsga bo‘lgan qiziqishini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, dars jarayonida qo‘llaniladigan ijodiy topshiriq turlari, ularni tashkil etish usullari hamda samaradorligini oshirish yo‘llari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: ijodiy topshiriq, boshlang‘ich ta‘lim, qoraqalpoq tili, nutqiy savodxonlik, mustaqil fikrlash, pedagogik texnologiya, interfaol metod, o‘quvchi faolligi, ta‘lim samaradorligi.

Аннотация. В данной статье освещены теоретико-методические основы использования творческих заданий на уроках каракалпакского языка в начальных классах. Проанализировано значение творческих заданий в развитии речевой грамотности, самостоятельного мышления, логического мышления и интереса учащихся к уроку. Также показаны виды творческих заданий, используемых в процессе урока, методы их организации и пути повышения их эффективности.

Ключевые слова: творческое задание, начальное образование, каракалпакский язык, речевая грамотность, самостоятельное мышление, педагогические технологии, интерактивный метод, активность учащегося, эффективность обучения.

Abstract. This article covers the theoretical and methodological foundations of using creative tasks in Karakalpak language lessons in primary grades. The significance of creative tasks in developing students' speech literacy, independent thinking, logical thinking, and interest in the lesson is analyzed. Additionally, the types of creative tasks used during the lesson, methods of their organization, and ways to increase their effectiveness are shown.

Keywords: creative task, primary education, Karakalpak language, speech literacy, independent thinking, pedagogical technology, interactive method, student activity, educational effectiveness.

Boshlang‘ich ta‘lim tizimi o‘quvchining keyingi bilim olish bosqichlari uchun mustahkam poydevor yaratadigan eng muhim davr hisoblanadi. Aynan shu bosqichda bolaning nutqi, tafakkuri, muloqot madaniyati, mustaqil fikrlashi hamda ijodiy qobiliyatlari shakllana boshlaydi. Shu bois boshlang‘ich sinflarda qoraqalpoq tilini o‘qitish jarayonida an‘anaviy mashqlar bilan bir qatorda o‘quvchining fikrlash doirasini kengaytiruvchi, tasavvurini boyituvchi, erkin mulohaza yuritishga undovchi ijodiy topshiriqlardan foydalanish dolzarb pedagogik vazifa sanaladi. Ijodiy topshiriqlar nafaqat til materiallarini o‘zlashtirishni osonlashtiradi, balki o‘quvchining darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, uni faol ishtirokchiga aylantiradi va bilimlarni amaliy qo‘llash ko‘nikmasini rivojlantiradi.

Zamonaviy ta‘lim konsepsiyalarida o‘quvchi shaxsini markazga qo‘yish, uning individual imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, kompetensiyaviy yondashuv asosida bilim berish ustuvor yo‘nalish sifatida qaralmoqda. Bu jarayonda qoraqalpoq tili fanining imkoniyatlari kengdir. Ona tilini o‘rganish davomida o‘quvchi tinglash, gapirish, o‘qish va yozish ko‘nikmalarini egallaydi. Mazkur ko‘nikmalarni samarali shakllantirish uchun ijodiy topshiriqlar alohida ahamiyatga ega. Chunki oddiy takrorlashga asoslangan mashqlar ko‘proq reproduktiv faoliyatni talab etsa, ijodiy

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

topshiriqlar o'quvchini yangilik yaratishga, mavjud bilimlarni yangi vaziyatlarda qo'llashga, muammoni mustaqil hal etishga yo'naltiradi.

Pedagogik adabiyotlarda ijodiy topshiriq deganda o'quvchidan tayyor javobni emas, balki mustaqil fikr, original yondashuv, mantiqiy izlanish va shaxsiy munosabat talab qiladigan o'quv vazifasi tushuniladi.[3] Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari inobatga olinganda, bunday topshiriqlar sodda, qiziqarli, hayotiy va obrazli bo'lishi zarur. Ular o'yin elementlari, rasmiy materiallar, rolli vaziyatlar, ertak qahramonlari, xalq og'zaki ijodi namunalari bilan uyg'unlashtirilganda yanada samarali natija beradi. Ayniqsa qoraqalpoq xalqining milliy qadriyatlarini, urf-odatlarini, tabiat manzaralarini, mashhur shaxslar haqidagi materiallardan foydalanish o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash hissini ham kuchaytiradi.

Boshlang'ich sinflarda qoraqalpoq tili darslarida ijodiy topshiriqlardan foydalanish metodikasi bir necha didaktik tamoyillarga asoslanadi. Avvalo, topshiriqlar izchillik tamoyiliga mos ravishda oddiydan murakkabga qarab tashkil etilishi kerak. Birinchi sinflarda ko'proq rasm asosida gap tuzish, so'zlarni to'ldirish, qisqa hikoya aytish kabi sodda topshiriqlar berilsa, yuqori sinflarda matn yaratish, voqeani davom ettirish, taqqoslash, baholash, munosabat bildirish kabi murakkabroq vazifalar qo'llanadi. Ikkinchidan, topshiriqlar o'quvchining yoshi va psixologik xususiyatlariga mos bo'lishi lozim. Uchinchi tamoyil – faoliyatga yo'naltirilganlik bo'lib, bunda o'quvchi faqat tinglovchi emas, balki izlanuvchi va yaratuvchi sifatida qatnashadi. To'rtinchidan, natijadorlik tamoyili asosida har bir topshiriq muayyan ta'limiy maqsadga xizmat qilishi kerak.

Ijodiy topshiriqlarni mazmuniga ko'ra bir necha guruhlariga ajratish mumkin. Nutqni rivojlantiruvchi topshiriqlar o'quvchilarning og'zaki va yozma ifoda ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, "Rasmga qarab hikoya tuz", "Bugungi yoki kechagi kuning haqida gapirib ber", "Matnga yangi sarlavha top" kabi vazifalar shular jumlasidandir. Grammatik topshiriqlar til qoidalarini ijodiy o'zlashtirishga yo'naltiriladi. Misol uchun, berilgan so'zlardan gap tuzish, sinonim yoki antonim topib matn yaratish, gapni kengaytirish kabilar. Mantiqiy tafakkurni rivojlantiruvchi topshiriqlar esa ortiqcha so'zni topish, voqealar ketma-ketligini aniqlash, muammoli savollarga javob topish shaklida bo'lishi mumkin. Estetik topshiriqlar she'r to'qish, topishmoq yaratish, ertak davom ettirish orqali amalga oshiriladi.[4]

Dars jarayonida ijodiy topshiriqlardan foydalanishning samarali usullaridan biri interfaol metodlar bilan uyg'unlashtirishdir. Kichik guruhlarda ishlash, aqliy hujum, klaster, sinkveyn, rolli o'yin, bahs-munozara elementlari o'quvchilarning faolligini oshiradi. Masalan, "So'zlardan hikoya yarating" topshirig'i guruhlariga bo'lib bajarilganda bolalarda hamkorlik ko'nikmasi shakllanadi. "Qahramon o'rnida bo'lsang nima qilarding?" savoli esa tanqidiy va mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. "Bir rasm – uch hikoya" usuli orqali bir xil tasvir asosida turli mazmundagi matnlar yaratiladi, bu esa ijodkorlikni kuchaytiradi.

Boshlang'ich sinflarda qoraqalpoq tili darslarida ijodiy topshiriqlarning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining metodik mahoratiga bog'liq. O'qituvchi topshiriqni tushunarli tarzda bayon eta olishi, bolalarni ruhlantirishi, erkin fikr bildirishga undashi zarur. Har bir javobga hurmat bilan yondashish, noto'g'ri fikrlarni ham muloyimlik bilan to'g'rilash, rag'batlantirish muhitini yaratish muhimdir.[1] Agar o'quvchi o'z fikrini erkin ayta olsa, xatodan qo'rqmasa, uning ijodiy faolligi ortadi. Shu sababli darsda psixologik qulay muhit yaratish metodikaning ajralmas qismi hisoblanadi.

Baholash masalasi ham alohida e'tiborni talab qiladi. Ijodiy topshiriqlarda faqat to'g'ri yoki noto'g'ri javob mezoni yetarli emas. Bunda fikrning mustaqilligi, mazmun boyligi, mantiqiyligi, ifoda ravonligi, til vositalaridan foydalanish darajasi ham hisobga olinishi lozim. Rag'batlantiruvchi baholash, og'zaki maqtov, stikerlar, kichik sertifikatlar kabi vositalar boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ayniqsa ta'sirlidir. Bu usullar ularda keyingi topshiriqlarga nisbatan qiziqishni oshiradi.

Ijodiy topshiriqlardan foydalanishda ayrim muammolar ham uchraydi. Ba'zi hollarda o'qituvchilar vaqt tanqisligi sababli ko'proq an'anaviy mashqlarga murojaat qiladilar. Ayrim darsliklarda ijodiy vazifalar soni kam yoki bir xil tipda berilgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, sinfdagi o'quvchilarning tayyorgarlik darajasi turlicha bo'lgani sababli barcha uchun bir xil

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

topshiriq samara bermaydi. Bunday vaziyatlarda differensial yondashuv zarur bo‘ladi. Kuchli o‘quvchilarga murakkabroq, qiynalayotgan o‘quvchilarga soddarroq, ammo ijodiy elementga ega topshiriqlar tavsiya etilishi lozim.

Raqamli texnologiyalar ham ijodiy topshiriqlar imkoniyatini kengaytiradi. Multimedia taqdimotlari, elektron rasmlar, audio matnlar, interaktiv o‘yinlar, onlayn test va viktorinalar orqali qoraqalpoq tili darslarini jonlantirish mumkin. Masalan, ekranda berilgan rasm asosida hikoya tuzish, audio ertakni tinglab davom ettirish, animatsion qahramonlar nomidan dialog yozish kabi topshiriqlar bolalarda katta qiziqish uyg‘otadi. Bu esa zamonaviy ta‘lim muhitida ijodiy metodlarning ahamiyati tobora ortib borayotganini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinflarda qoraqalpoq tili darslarida ijodiy topshiriqlardan foydalanish o‘quvchilarning nutqiy savodxonligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish, darsga qiziqishini kuchaytirish hamda shaxsiy salohiyatini yuzaga chiqarishda muhim vosita hisoblanadi. Mazkur metodika dars mazmunini boyitadi, o‘quvchini faol subyektga aylantiradi va ta‘lim sifatini oshiradi. Shu bois qoraqalpoq tili o‘qituvchilari dars jarayonida ijodiy topshiriqlardan tizimli, maqsadli va yosh xususiyatlariga mos ravishda foydalanishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2006. – 160 b.
2. Bekimbetova G. Maktablarda qoraqalpoq tilini o‘qitish metodikasi. Ta‘limning zamonaviy transformatsiyasi. – 2023.579-583b.
3. Ишмухамедов Р., Мирсолиева М. Ўқув жараёнида инновацион таълим технологиялари. –Ташкент: Фан ва технология, 2014.
4. Qallibekova M. Qoraqalpoq tili darslarida interfaol metodlardan foydalanish. Pedagogik mahorat. 2022. – №2. – B. 61–65.
5. Temirova K. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish. Pedagogik mahorat.2022/6-son.